

Analyse der Hitzebelastung in Klassenräumen unterschiedlicher Schulgebäudetypen

Schulgebäudetyp der Plattenbauweise Typ „Dresden Atrium“:

108. Grundschule in Dresden (Sachsen)

Autoren:

Subhashree Nath, Dr. Christoph Schünemann

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V., Dresden

Veröffentlichung am 18.09.2025

Vorgehen und Ziele

Der Klimawandel führt zu höheren Temperaturen und häufiger auftretenden Hitzewellen, was besonders für Kinder unter 12 Jahren eine Gefahr darstellt. Schulklassen sind oft über sechs Stunden täglich in Klassenräumen, was bei hohen Raumtemperaturen Gesundheit, Wohlbefinden und Lernleistung beeinträchtigt. Da Schülerinnen und Schüler die Temperaturen kaum beeinflussen können, sind sie besonders gefährdet. Hinzu kommt, dass der Schulgebäudebestand meist nicht für zunehmend heißen Sommer ausgelegt ist und durch die großen Fensterflächen von Klassenräumen ohnehin zur Überhitzung neigt. Im Verbundprojekt KlimaKonform II wurde deshalb untersucht, wie hoch die Hitzebelastung in Klassenräumen unterschiedlicher Schulgebäudetypen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist und welche Hitzeanpassungsmaßnahmen besonders wirksam sind.

Diese Studie verwendet einen kombinierten Ansatz, um die Hitzebelastung und den thermischen Komfort in sieben Schulen zu analysieren. Hierzu gehören drei Schulen aus der Gründerzeit (1870–1918) in Plauen, Dresden und Gera, zwei Plattenbau-Schulen (1970–1990) in Zeitz und Dresden, eine Schule aus der Nachkriegszeit (1952) in Dresden und eine neu errichtete Schule, ebenfalls in Dresden. Durch den Vergleich kann ermittelt werden, welche Gebäudetypen besonders anfällig für extreme Hitzebelastungen sind.

Dieser Steckbrief berichtet über die Ergebnisse zur Hitzebelastung und zum thermischen Komfort im Schulgebäudetyp der Plattenbauweise, basierend auf der 108. Grundschule in Dresden (Sachsen).

Die Analyse folgt dem im unteren Schema dargestellten Prozess und besteht aus mehreren Schritten:

- **Schritt a: Auswahl repräsentativer Schulgebäude**
- **Schritt b: Temperaturmessungen in Klassenräumen**
Kontinuierliche Messung von Klassenraum- und Außentemperaturen von Juni bis Ende September 2024 in je zwei Klassenräumen pro Schule.
- **Schritt c: Befragung von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften zur wahrgenommenen Hitzebelastung**
Parallel wurden Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte in den zwei Klassenräumen pro Schule befragt, wie sie das Raumklima im Sommer empfinden. Die Befragung ermöglicht die Erfassung von temperaturabhängigem Wohlbefinden.
- **Schritt d: Wirksamkeitsanalyse von Hitzeanpassung über thermische Gebäudesimulation**
Zusätzlich wurden detaillierte 3D-Modelle von den untersuchten Klassenräumen für thermische Gebäudesimulationen erstellt. So kann die Wirksamkeit verschiedener Anpassungsmaßnahmen in Simulationen getestet und verglichen werden.

Durch die Verknüpfung dieser Schritte (a bis d) wird sichergestellt, dass sowohl objektiv gemessene als auch subjektiv wahrgenommene Aspekte des thermischen Komforts berücksichtigt werden.

In diesem Steckbrief wird vorwiegend auf baulich-technische und Verhaltensanpassung zur Reduktion der Hitzebelastung in Klassenräumen eingegangen. Die ebenso relevanten schulorganisatorischen Maßnahmen (Lage der Sommerferienzeit, verkürzter Unterricht, Ausweichen auf kühlere Klassenräume) sowie Schulhofgestaltungsaspekte sind nicht Gegenstand dieses Steckbriefes.

108. Grundschule in Dresden (Sachsen)

a Allgemeine Informationen zur Schule

Beschreibung

Die 108. Grundschule in Dresden (Sachsen) ist ein typisches Beispiel für die Dresdner Atrium-Plattenbauweise aus Betonfertigteilen mit Fenstern an zwei Seiten des Raumes. Die Klassenzimmer verfügen über einen externen Sonnenschutz auf der Südseite und über einen internen Blendschutz. Die großen Fensterfronten der Klassenzimmer sind nach Südosten ausgerichtet.

Quelle: Google Earth, 07/2022

Quellen: Christoph Schünemann, 06/2024

Allgemeine Informationen

Schulart	Grundschule
Bauart	Plattenbau (Typ Dresden)
Anschrift	Hepkestraße 28 01309 Dresden
Stand der Renovierung	Nachgerüstet
Berücksichtigte Klassenstufen	3. und 4. Klasse

Klassenzimmer Südostfassade (Raum 015)

Details zum Fenster	Grundfläche	50,4 m²
	Orientierung der Fenster	Süd-Ost
	Fensterverglasung	Ältere Doppelverglasung
	Verschattung	Außenjalousien (Südfenster)
	Lüftung	Fensterlüftung
	Außenwand	Stahlbeton-Fertigbauteile mit leichter Dämmung
	Innenwand	Stahlbeton
	Decke	Stahlbeton-Fertigbauteile

Klassenzimmer Südostfassade (Raum 207)

Details zum Fenster	Grundfläche	50,4 m²
	Orientierung der Fenster	Süd-Ost
	Fensterverglasung	Ältere Doppelverglasung
	Verschattung	Außenjalousien (Südfenster)
	Lüftung	Fensterlüftung
	Außenwand	Stahlbeton-Fertigbauteile mit leichter Dämmung
	Innenwand	Stahlbeton
	Decke	Stahlbeton (Fertigteilbau)

Quellen: Christoph Schünemann, 06/2024

108. Grundschule in Dresden (Sachsen)

b

Befragung der Schülerinnen und Schüler zur Hitzebelastung

Generelle Information

An vier verschiedenen Tagen wurden Schüler aus zwei Klassenräumen zu ihrer Wahrnehmung der Hitzebelastung befragt. Raum 015 wird von Schülern der 3. Klasse genutzt, während Raum 207 von Schülern der 4. Klasse genutzt wird. An einem typischen Sommertag (Umfragedatum: 27. August 2024) nahmen 21 Personen in Raum 015 und 19 Personen in Raum 207 teil. An dem heißen Umfragetag (20. August 2024) befanden sich jeweils 20 Schüler in jedem Raum.

Quelle: Christoph Schönemann, 06/2024

Sommertag (27.08.2024)

Raum 015 um 11:40		Raum 207 um 11:10	
Außen	23,1 °C	Außen	23,1 °C
Im Raum	25,1 °C	Im Raum	25,0 °C

Die Werte im Tortendiagramm zeigen die Anzahl der Antworten in jeder Klasse am Tag der Umfrage.

● kalt ● kühl ● OK ● warm ● heiß ● keine Angabe

Tortendiagramme zum Vergleich der von den Schülerinnen und Schülern empfundenen Temperaturen in beiden Klassenräumen: an einem typischen Sommertag (links) und an einem heißen Tag (rechts).

● sehr wohl ● wohl ● OK ● unwohl ● sehr unwohl ● keine Angabe

Beide Räume wurden sowohl am typischen Sommertag als auch am heißen Tag hinsichtlich des Temperaturempfindens ähnlich bewertet. Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler empfand die Raumtemperatur am Sommertag und am heißen Tag als angenehm.

● nicht müde ● etwas müde ● sehr müde ● keine Angabe

Das berichtete Müdigkeitsempfinden war sowohl am Sommertag als auch am heißen Tag in beiden Räumen ähnlich.

Heißer Tag (14.08.2024)

Raum 015 um 11:30		Raum 207 um 11:30	
Außen	30,0 °C	Außen	30,0 °C
Im Raum	27,6 °C	Im Raum	29,6 °C

Maßnahmen während der Befragung

Raum 015	Raum 207
Querlüftung durch offene Tür und Fenster	Lüftung durch offenes Fenster
Außenliegender Sonnenschutz genutzt	Außenliegender Sonnenschutz genutzt

Raum 015	Raum 207
Querlüftung durch offene Tür und Fenster	Lüftung durch offenes Fenster
Außenliegender Sonnenschutz genutzt	Außenliegender Sonnenschutz genutzt

Fazit

Die empfundene Hitzebelastung im Klassenraum war am heißen Tag in beiden Räumen deutlich kritischer als am Sommertag, was auch die hohen Innenraumtemperaturen am Hitzetag von bis zu 30 °C zum Befragungszeitpunkt widerspiegeln. Dies äußert sich im Temperaturempfinden und Wohlbefinden. Ohne den vorhandenen außenliegenden Sonnenschutz wären deutlich kritischere Befragungsergebnisse zur wahrgenommenen Hitzebelastung zu erwarten. Das Müdigkeitsempfinden scheint jedoch kaum temperaturabhängig zu sein.

108. Grundschule in Dresden (Sachsen)

c Temperaturmessungen und Simulationen im Klassenzimmer

Außentemperaturmessung mit KLIPS-Sensor

- Außentemperatur
- Schulbetrieb

Die Außentemperatur wurde mit einem [KLIPS](#) Temperatursensor im Straßenraum in 250 m Entfernung erfasst. Hier dargestellt ist der Außentemperaturverlauf vom 5.8. bis 11.9.2024. Dieser Untersuchungszeitraum war stark hitzebelastet und wies 14 Hitzetage (maximale Außentemperatur über 30 °C), 1 Tropennacht (minimale Außentemperatur in der Nacht über 20 °C) bzw. 11 warme Nächte (minimale Außentemperatur in der Nacht über 18 °C) auf.

Innenraummessungen Klassenraum

- Schulbetrieb
- Temperatur im Raum 015
- Temperatur im Raum 207
- Außentemperatur

Zwischen dem 5. August und dem 11. September 2024 überschritt nur der Raum 207 viermal die kritische Raumtemperatur von 30 °C. Beide Räume überschritten jedoch häufig die Komforttemperatur von 26 °C, wobei Raum 207 dies häufiger tat als Raum 015. Die Höchsttemperatur für Raum 207 lag bei über 30 °C, während sie für Raum 161 bei fast 29 °C liegt. Aufgrund seiner Lage unter dem Dach ist Raum 207 deutlich stärker hitzebelastet. Raum 015 wird zudem durch den Keller gekühlt.

Thermische Gebäudesimulationen des Ist-Zustandes (Klassenraum 207)

Der Abgleich des simulierten Raumtemperaturverlaufes mit dem gemessenen Raumtemperaturverlauf im Ist-Zustand ist zufriedenstellend unter Nutzung des lokalen Klimas und der Annahme, dass im Zeitraum von 8:00-14:00 (wochentags) auf jeder Seite drei Fenster geöffnet sind, wenn die Außentemperatur kleiner als die Raumtemperatur ist. Zudem sind zwei weitere Fenster alle 10 Minuten zur Frischluftzufuhr (unabhängig von der Raumtemperatur) geöffnet.

108. Grundschule in Dresden (Sachsen)

d Wirksamkeit von Maßnahmen zur Hitzeanpassung und Empfehlungen

Simulationen von Maßnahmen zur Wärmeanpassung

Wirksamkeit von Anpassungsmaßnahmen zur Reduktion der Hitzebelastung

Das Balkendiagramm zeigt die Übertemperaturgradstunden (ÜTG) für verschiedene Simulationsvarianten beider Klassenräume. Die ÜTG sind eine Angabe, wie viele Stunden und wie stark die Komforttemperatur von 26 °C im Jahr (Kh/a) im Klassenraum überschritten wird. Während v0 die Referenz (Ist-Zustand) des Raumes darstellt, zeigen die anderen Varianten dazu folgende Unterschiede:

- Im Ist-Zustand ist die ÜTG in Zimmer 207 deutlich höher als in Zimmer 015.
- Die automatische Fensterlüftung tags und nachts (v4) hat in beiden Räumen den stärksten Effekt auf die Reduzierung der Hitzebelastung.
- Sonnenschutzverglasungen (V3) reduzieren auch die ÜTG in beiden Klassenzimmern erheblich.

Temperaturverläufe des Klassenraumes 207 für verschiedene Varianten

Auch in der Darstellung des Temperaturverlaufes für Raum 207 auf der linken Seite werden die zuvor genannten Erkenntnisse deutlich.

Empfehlungen

Die Messungen, Befragungen, Simulationen sowie der Vergleich mit den Klassenräumen anderer Schulgebäude führen zu folgender Einschätzung und Empfehlung bezüglich der Minderung der Hitzebelastung:

Der Klassenraum 207 ist aufgrund der geringeren Verschattung durch fehlende Bäume vor dem Gebäude sowie aufgrund der höheren Wärmeeinträge durch das besonnte Teerdach deutlich stärker wärmebelastet als der Raum 015 im Erdgeschoss. So weist der Dachgeschoss-Klassenraum 207 Raumtemperaturen bis 30 °C auf, welche ohne die nachträglich angebrachten Lamellenverschattungen nach Simulationen auf über 33 °C ansteigen und eine noch deutlich höhere Hitzebelastung mit sich bringen würde. Somit ist dafür zu sorgen, dass der Sonnenschutz an heißen Tagen von Lehrerinnen und Lehrern als effektive Hitzeanpassungsmaßnahme möglichst dauerhaft genutzt wird.

Des Weiteren empfehlen wir die Prüfung, ob eine automatische nächtliche Fensterlüftung v. a. der Klassenzimmer in den oberen Geschossen umsetzbar ist, da diese die Hitzebelastung noch einmal deutlich reduziert. Hinsichtlich des Klimaschutzes empfehlen wir aufgrund der geringen Wandstärke dringend eine energetische Sanierung der Schule. Dabei sollte auf eine Verglasung mit geringem Gesamtenergiedurchlassgrad sowie auf einen Erhalt der außenliegenden Verschattung geachtet werden.

Aus der Untersuchung aller sieben Schulgebäude abgeleitete **allgemeine Handlungsempfehlungen zur Reduktion der Hitzebelastung in Klassenräumen finden Sie unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.18867408>.**